

R C2 04

UTICAJ STRUKTURE I POJAČANJA REGULATORA POBUDE NA REZULTATE MODALNE ANALIZE EES SRBIJE

NIKOLA GEORGIJEVIĆ*, SANJA LUKIĆ, MILICA DILPARIĆ, DRAGAN ĐORĐEVIĆ, ANA RADOVANOVIĆ, BORIJANA FILIPOVIĆ
ELEKTROTEHNIČKI INSTITUT „NIKOLA TESLA”

BEOGRAD

SRBIJA

Kratak sadržaj — Komercijalni računarski programi za analizu matematičkog modela elektroenergetskog sistema (EES), među brojnim funkcijama, omogućavaju i proračun stabilnosti sistema na male poremećaje (modalna analiza). Sa povećanjem učešća obnovljivih izvora u ukupnoj proizvodnji električne energije, modalnoj analizi sistema posvećuje se sve veći značaj. U ovom radu ispitan je uticaj strukture i pojačanja matematičkog modela sistema pobude sinhronog generatora na dobijene rezultate modalne analize. Za sve proračune korišćen je programski paket PowerFactory, pri čemu se tretira model EES Srbije. Analizirani su rezultati sa standardnim matematičkim modelima, ali i modelima pobude izrađenim u skladu sa dokumentacijom proizvođača i testovima izvršenim na terenu.

Ključne reči — stabilnosti sistema na male poremećaje, modalna analiza, EES Srbije, regulator pobude, pojačanje

1 UVOD

Učestanosti oscilacija ugla rotora generatora su relativno niske i nalaze se u opsegu 0.2 Hz - 3 Hz [1]. Razvojem EES i deregulacijom tržišta, od sistema se zahteva da se velike snage prenose preko dugih vodova, što dovodi do izraženijih elektromehaničkih oscilacija. Poslednjih godina primetan je i rast učešća obnovljivih izvora u ukupnoj proizvodnji električne energije, što dovodi do strukturnih promena EES i promene različitih parametara

* Koste Glavinića 8a, nikola.georgijevic@ieent.org

sistema poput inercije. Navedenim trendovima razvoja EES povećava se i značaj modalne analize, te ova analiza polako postaje standardni deo različitih studija.

U EES postoje različiti tipovi (ne)stabilnosti, pri čemu njihova kompletna klasifikacija prevazilazi okvire ovog rada (koji se bavi problematikom stabilnosti ugla rotora [2]). U [2], problematika stabilnosti ugla rotora je klasifikovana na: stabilnost na male poremećaje i tranzijentnu stabilnost. Ovde se tretira stabilnost na male poremećaje, a malim poremećajima smatraju se oni poremećaji kod kojih se linearizacijom sistema jednačina dolazi do rezultata bliskim rezultatima dobijenim analizom nelinearnog sistema. Dalje, sistem linearnih diferencijalnih jednačina moguće je analizirati različitim metodama, među kojima je i modalna analiza.

Prema [2], modovi elektromehaničkih oscilacija se mogu klasifikovati na:

- **Lokalne** – modove koji su prouzrokovani oscilacijama u malim delovima sistema, npr. oscilacije između generatora u okviru jedne elektrane ili oscilacije između manjih grupa generatora i sistema. Frekvencijski opseg ovih oscilacija je najčešće 1- 3 Hz;
- **Međuzonske** – modovi koji su prouzrokovani oscilacijama između velikog broja mašina iz različitih zona interkonekcije. Ove oscilacije se najčešće dešavaju u slabo povezanim sistemima usled prenosa energije preko dugačkih vodova. Frekvencijski opseg u kojima se pojavljuju je najčešće u okviru 0.2 - 1 Hz.

Osim navedenih, u sistemu mogu postojati i oscilatorni modovi koji su prouzrokovani lošim podešenjima regulatora sistema (regulatorima pobude ili stabilizatorima sistema) [2].

Kao rezultat modalne analize dobija se lista kompleksnih brojeva koji predstavljaju sopstvene modove (polove) linearizovanog sistema. Višemašinski sistem se smatra stabilnim na male poremećaje, ako je realni deo svih sopstvenih vrednosti negativan. Ovo znači da svi polovi treba da leže u levoj poluravni grafika na kome x-osa predstavlja realni deo, a y-osa imaginarni deo pola (kompleksnog broja). Pomoću dobijenih polova može se proračunati njihovo prigušenje, prirodna učestanost i stvarna učestanost koja se uočava za vreme tranzijenta [3]. U ovom radu tretiraju se samo oscilatorni modovi sistema. Međutim, modalna analiza predstavlja moćan alat pomoću koga se mogu izučavati različite karakteristike EES i međusobni uticaj komponenti sistema. Brojne druge mogućnosti modalne analize prikazane su u [4].

U nastavku rada, u poglavlju 2, prikazana je matematička osnova modalne analize. U poglavlju 3 izvršene su višestruke modalne analize jednomašinskog sistema povezanog na krutu mrežu, pri čemu su varirani parametri regulatora napona. Ovaj model je sačinjen od generatora TE Kostolac B1 i ekvivalenta ostatka mreže. U poglavlju 4 izvršena je modalna analiza kompletnog EES Srbije, pri čemu su analizirane dve strukture regulatora pobude: standardne strukture definisane u [5] i strukture izrađene prema dokumentaciji proizvođača opisane u [6].

2. MATEMATIČKA OSNOVA MODALNE ANALIZE

Prema [7], matematički model koji se koristi za modalnu analizu EES se može svesti na skup diferencijalno-algebarskih jednačina (DAJ), u formi:

$$\begin{aligned} \dot{\mathbf{x}} &= \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \\ \mathbf{0} &= \mathbf{g}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \end{aligned} \quad (1)$$

gde je \mathbf{x} vektor promenljivih stanja, \mathbf{y} vektor algebarskih promenljivih, \mathbf{f} vektor diferencijalnih jednačina i \mathbf{g} vektor algebarskih jednačina. U (1) nisu prikazane promenljive upravljanja i poremećaji, jer oni nisu neophodni za proračun stabilnosti na male poremećaje. U slučaju modalne analize EES, najčešće se zanemaruje dinamika mreže. Diferencijalne jednačine mreže prelaze u nelinearne algebarske jednačine tokova snaga koje predstavljaju podskup

vektora algebarskih jednačina \mathbf{g} , dok vektor diferencijalnih jednačina \mathbf{f} sadrži diferencijalne jednačine kojima se opisuju matematički modeli generatora, pobudnih sistema, turbinskih regulatora i ostalih dinamičkih komponenti sistema.

Proračun stabilnosti na male poremećaje (modalna analiza) se vrši linearizacijom u ekvilibrijumu - stacionarnoj tački $(\mathbf{x}_0, \mathbf{y}_0)$, gde je zadovoljeno:

$$\begin{aligned} \mathbf{0} &= \mathbf{f}(\mathbf{x}_0, \mathbf{y}_0) \\ \mathbf{0} &= \mathbf{g}(\mathbf{x}_0, \mathbf{y}_0) \end{aligned} \quad (2)$$

Matrica stanja \mathbf{A}_S dobija se transformacijama kompletne matrice Jakobijana \mathbf{A}_C , koja je dobijena linearizacijom DAJ u ekvilibrijumu :

$$\begin{bmatrix} \Delta \dot{\mathbf{x}} \\ \mathbf{0} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{f}_x & \mathbf{f}_y \\ \mathbf{g}_x & \mathbf{g}_y \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta \mathbf{x} \\ \Delta \mathbf{y} \end{bmatrix} = \mathbf{A}_C \begin{bmatrix} \Delta \mathbf{x} \\ \Delta \mathbf{y} \end{bmatrix} \quad (3)$$

Matrica stanja \mathbf{A}_S se dobija eliminacijom algebarskih promenljivih, implicitno podrazumevajući da \mathbf{g}_y nije singularna matrica:

$$\mathbf{A}_S = \mathbf{f}_x - \mathbf{f}_y \mathbf{g}_y^{-1} \mathbf{g}_x \quad (4)$$

Konačno, modalna analiza se vrši proračunom sopstvenih (karakterističnih) vrednosti matrice stanja \mathbf{A}_S .

3. MODALNA ANALIZA JEDNOMAŠINSKOG SISTEMA

Sistem koji se analizira prikazan je na Slici 1. Za generator (G) izabran je generator iz TEKOB1, a ekvivalent je modelovan preko impedanse kratkog spoja (Z_T) i krutog čvora (E_T).

Slika 1. Dvomašinski sistem za modalnu analizu

Za regulator pobude izabran je standardni tip ST1A iz [5], a za parametre izabrana su dva skupa parametara iz [5], definisana u poglavlju H.13 na stranama 71 i 72 (vrednosti parametara su date u Prilogu, Tabela I). Rezultati modalne analize ovog sistema za navedena dva skupa parametara pobudnog sistema prikazani su na Slici 2. Pošto je raspored polova simetričan u odnosu na x-osu, prikazani su polovi sa imaginarnim delom koji je veći ili jednak od nule. Na istoj slici prikazani su i iseći krugova koji predstavljaju prirodne učestanosti 0.2 Hz, 1 Hz i 3 Hz, kao i prave koje označavaju geometrijska mesta korena sa prigušenjima 3 %, 5% i 10 %. Sa Slike 2, uočava se da je sistem sa parametrima definisanim u skupu 1 nestabilan na male poremećaje.

Slika 2. Rezultati modalne analize jednodomašinskog sistema priklučenog na krutu mrežu za dva skupa parametara regulatora ST1A navedenih u [5]

Analize uticaja pojačanja regulatora na rezultate modalne analize izvršene su za skup parametara 2 standardnog tipa regulatora ST1A [5]. Na Slici 3, prikazani su rezultati modalne analize za četiri različite vrednosti pojačanja regulatora $K_a=[190, 380, 570, 900]$. Povećavanjem pojačanja regulatora smanjuje se prigušenje karakterističnog oscilatornog moda i za navedene vrednosti pojačanja regulatora, prigušenje uzima vrednosti 7%, 5.7%, 4.2% i 1.3 %.

Uticaj promene pojačanja ispitan je i za slučaj velikog poremećaja – trolnog kratkog spoja (3KS). Na Slici 4 prikazana je učestanost generatora nakon 3KS na sabirnicama generatora preko reaktanse $X_k=10\Omega$, trajanja 150 ms za različita podešenja standardnog regulatora pobude ST1A. Sivom bojom prikazana je učestanost agregata za podešenja definisana u skupu 1. Uočljive su neprigušene oscilacije koje nakon određenog vremena dovode do raspada sistema. Plavom i crvenom bojom prikazane su učestanosti za prigušenja 7% i 4.2 %. Za prigušenje 7%, oscilacije se smiruju za oko 3 s, dok oscilacije sa prigušenjem 4.2 % traju duže od 5 s.

Slika 3. Rezultati modalne analize jednodomašinskog sistema priklučenog na krutu mrežu za različite vrednosti pojačanja regulatora (K_a)

Slika 4. Učestanost generatora nakon tropolnog kratkog spoja na sabirnicama generatora preko reaktanse $X_k=10\Omega$, trajanja 150 ms, za različita podešenja standardnog regulatora pobude ST1A [5]

4. MODALNA ANALIZA EES SRBIJE

Kako je već naglašeno, oscilatorni modovi se dele na lokalne i međuzonske [1]. Budući da model koji je analiziran u ovom radu (preuzet iz [6]) ne sadrži detaljan model interkonekcije koji je namenjen analizi međuzonskih oscilatornih modova u ENTSO-E interkonekciji, dobijeni rezultati u frekvencijskom opsegu međuzonskih modova (0.2 - 1 Hz) se moraju uzeti sa rezervom. Sa druge strane, dobijeni elektromehanički modovi iz opsega 1 Hz – 3 Hz, a u kojima dominantno učestvuju jedinice iz modelovanog EES Srbije, mogu se smatrati korektnim. Na Slici 5 prikazan je rezultat proračuna oscilatornih modova za matematički model zimskog maksimuma 2014 (modelovan u [6]), gde su okvirno naznačeni lokalni i međuzonski oscilatorni modovi zelenom i crvenom senkom. U ovom modelu, parametri regulatora pobude, turbinskih regulatora i stabilizatora sistema su modelovani u skladu sa dokumentacijom proizvođača. Za sve posebno formirane modele izvršena je i eksperimentalna verifikacija pri čemu su poređeni odzivi matematičkih modela sa merenjima dobijenim na terenu [6]. Na Slici 5 prikazani su i iseći krugova koji predstavljaju prirodne učestanosti 0.2 Hz, 1 Hz i 3 Hz, između kojih su okvirno naznačene oblasti lokalnih i međuzonskih oscilatornih modova. Prikazana je i prava koja predstavlja prigušenje $\zeta=0.05$, jer se u praksi prigušenja oscilacija koja su veća od 0.05 smatraju zadovoljavajućim [4]. Svi polovi dobijeni modalnom analizom se nalaze levo od ove prave, te su prigušenja svih modova veća od 5%.

Slika 5. Rezultati modalne analize EES Srbije sa regulatorima pobude izrađenim prema dokumentaciji proizvođača [6]

Na Slici 6 dat je uporedni prikaz rezultata modalne analize EES Srbije sa matematičkim modelima regulatorima pobude izrađenim prema dokumentaciji proizvođača [6] i standardnim regulatorima sa parametrima preuzetim iz [5]. Za sve standardne statičke samopobudne regulatore uzet je model ST1A sa parametrima definisanim u skupu 2, priloga H.13 dokumenta [5]. Tipovi matematičkih modela ostalih regulatora su izabrani prema tipovima fizičke realizacije pobudnog sistema. Ovo se odnosi na pobude sa jednosmernom budilicom, naizmeničnom budilicom itd. U [6] su pobrojani tipovi pobudnih sistema svih jedinica u EES Srbije, pri čemu su modelovani i stabilizatori sistema (na engleskom *Power system stabilizers* - PSS) na agregatima u hidroelektrani Đerdap 1. U ovom radu su, u skladu sa tipom pobude izabrani i tipovi standardnih matematičkih modela, pri čemu su za parametre izabrane vrednosti date u prilogu H standarda [5]. Za razliku od rezultata koji su dobijeni sa modelima izrađenim prema dokumentaciji proizvođača, prilikom proračuna sa standardnim modelima dobijeni su polovi sa prigušenjem manjim 5 %.

Za ova dva matematička modela EES ispitani su odzivi i na 3KS na sabirnicama RP Mladost preko reaktanse $X_k=30\Omega$, trajanja 150 ms. Na Slici 7 prikazana je učestanost generatora TENTB1 i TENTA4 za ovaj slučaj. Isprekidanom linijom su prikazani rezultati dobijeni za standardne modele, a punom linijom rezultati za modele pobude izrađene prema dokumentaciji proizvođača. Oscilacije učestanosti agregata se u slučaju standardnih modela prigušuju za više od 10 s, dok se u drugom slučaju prigušuju za oko 5 s.

Slika 6. Uporedni prikaz rezultata modalne analize EES Srbije sa regulatorima pobude izrađenim prema dokumentaciji proizvođača [6] i standardnim regulatorima sa parametrima preuzetim iz [5]

Slika 7. Brzina obrtanja generatora TENTB1 i TENTA4 nakon 3KS na sabirnicama RP Mladost preko reaktanse $X_k=30\Omega$, trajanja 150 ms, za standardne modele i modele pobude izrađene prema dokumentaciji proizvođača

5. ZAKLJUČAK

Analizama sprovedenim u ovom radu pokazano je da struktura i podešenja regulatora pobude imaju značajan uticaj na oscilatorno ponašanje EES.

Na primeru jednomašinskog sistema priključenog na krutu mrežu prikazane su značajne razlike u ponašanju sistema iste strukture, a različitih podešenja preuzetih iz standarda [5]. Na

ovom modelu je takođe pokazano da povećavanje pojačanja pobudnog sistema može imati nepovoljan uticaj na oscilatorno ponašanje EES.

U poglavlju 4 ispitana je modalna analiza EES Srbije za dve varijante matematičkih modela sistema za regulaciju pobude:

- a) za matematičke modele sa strukturama i vrednostima parametara koji su preuzeti iz standarda [5] i
- b) za matematičke modele sa strukturama i vrednostima parametara koji su formirani na osnovu dokumentacije proizvođača pobudnih sistema i eksperimenata sprovedenih na terenu [6].

Uporednom analizom dobijenih rezultata utvrđeno je da postoje značajne razlike u oscilatornom ponašanju u ova dva slučaja. Konkretno, u slučaju sa standardnim modelima dolazi do slabo prigušenih oscilacija (sa prigušenjem manjim od 5%), dok su u drugom slučaju ove oscilacije bolje prigušene. Budući da se prigušenje veće od 5% u praksi uzima kao dobro [2], rezultati navedenih analiza mogu navesti na kontradiktorne zaključke u pogledu nivoa prigušenja sistema. U slučaju a) prigušenja su veća od 5% što se u praksi smatra za dobro prigušenje, dok su prigušenja u slučaju b) veća od 5% što se u praksi ne smatra za dobro prigušenje sistema.

LITERATURA

- [1] P. Kundur, "Power system stability and control", McGraw-Hill. pp. 45–138, 1994.
- [2] B. Pal and B. Chaudhuri, "Robust Control in Power Systems", Springer, 2005.
- [3] "Digsilent powerfactory 15 user manual", DlgSILENT, Gomaringen, 2013.
- [4] G. Rogers, "Power system oscillations", Springer Science & Business Media, 2012.
- [5] IEEE Standard 421.5-2005 "IEEE Recommended Practice for Excitation System Models for Power System Stability Studies"
- [6] Studija "Sistemske parametri regulacije pobude i turbinske regulacije u elektranama EPS-a", Institut Nikola Tesla, Beograd, p. 364, 2016.
- [7] F. Milano, "Power system modelling and scripting", Springer Science & Business Media, 2010.

PRILOG

Tabela I: Parametri regulatora pobude tipa ST1A

Param.	K_A	T_A	T_C	T_B	T_{CI}	T_{BI}	V_{RMAX}	V_{RMIN}	K_C	V_{IMAX}	V_{IMIN}	K_F	T_F	K_{LR}	I_{LR}	T_R	R_C	X_C
skup 1	210	0	1	1	0	0	6,43	-6	0,038	/	/	0	0	4,54	4,4	0,02	0	0
skup 2	190	0	1	10	0	0	7,8	-6,7	0,08	999	-999	0	1	0	0	0,04	0	0

INFLUENCE OF EXCITATION SYSTEM STRUCTURE AND PARAMETERS ON MODAL ANALYSIS OF SERBIAN POWER SYSTEM

NIKOLA GEORGIJEVIĆ*, SANJA LUKIĆ, MILICA DILPARIĆ, DRAGAN
ĐORĐEVIĆ, ANA RADOVANOVIĆ, BORIJANA FILIPOVIĆ
ELEKTROTEHNIČKI INSTITUT „NIKOLA TESLA”

BELGRADE

SERBIA

Abstract— Commercial computer programs for power system analysis have numerous analysis functions available, with efficient calculation of power system small signal stability (modal analysis) among them. In recent years, there was a great increase in energy production by the renewable energy sources, which also increased importance of studies on small signal stability of power system. In this paper we study influence of excitation system structure and parameters on modal analysis results. For all calculations, we used computer program PowerFactory, where we analyzed mathematical model of Serbian power system. We analyzed standard excitation system model implementations and excitation models implemented according to the manufacturer documentation in combinations with field tests.

Key words — small signal stability, modal analysis, Serbian Power System, excitation system, gain

* Koste Glavinića 8a, nikola.georgijevic@ieent.org